

УДК 93/94

Кругликов А.С.

Научный руководитель: **Цысь О.П.**, канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

К ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ 1860–1914 гг.

Аннотация. В статье рассматриваются характеристики духовного сословия Тобольской епархии с точки зрения демографических и социальных показателей, показана динамика их изменения в конце XIX и начале XX века. Проанализирован гендерный состав сословия, а также выделена категория «черного духовенства», показан социальный состав монашествующих Тобольской епархии. Автор приходит к выводу, что в демографическом и социальном развитии православное духовенство Тобольской епархии в исследуемый период показывало умеренный рост численности, который происходил на фоне роста населения в целом.

Ключевые слова: Тобольская епархия, духовное сословие, социальный состав, церкви, монастыри.

Интерес к сословиям Российской империи в последние годы связан с обращением исследователей к истории повседневности, которую лучше всего изучать через призму отдельных социальных страт. Среди всех сословий имперской России, православному духовенству долгое время внимания почти не уделялось [15, с. 12], несмотря на его богатую историю и ту роль, которую отводило ему государство в формировании системы традиционных ценностей.

Для дореволюционной историографии характерны обещающие исследования по истории церкви, написанные в основном православными иерархами, такими как митрополит Филарет (Дроздов), архимандрит Иннокентий (Смирнов), митрополит Макарий (Булгаков), епископ Амвросий (Орнатский) и др. [1; 17; 18]. Первым, кто обратил внимание непосредственно на православное духовенство, его социальный статус и материальное положение, стал профессор Казанской духовной академии — Петр Знаменский [11; 12].

Послереволюционную историографию можно разделить на два противоположных направления. В результате установления в советской науке принципа тотального преобладания научного атеизма, говорить об интересе к духовенству вне критериев «слуги самодержавия» и «эксплуататорский класс» стало невозможно [4-7; 14; 24]. Более тщательно, и объективно церковная тематика разрабатывалась в эмиграции. Именно за пределами России появился классический, не утративший актуальности даже сегодня труд И.К. Смолича, в котором отдельные главы были посвящены истории православного духовенства [28; 29].

Для современной историографии характерно отсутствие, так называемого, «идеологического прессинга». Стоит выделить работы, посвященные истории духовенства отдельных регионов, которых с каждым годом становится все больше [2; 3; 9; 16]. Появляются отечественные исследователи разрабатывающие различные аспекты, связанные с этой общественной группой [3; 10; 25]. Отдельного внимания заслуживает работа Б. Миронова, в которой духовенство рассматривается как одно из свободных сословий, не уступавшее по своей грамотности дворянству, но со значительно меньшим доходом [19; с. 98-110].

Однако следует признать то факт, что история духовного сословия дореволюционной России остается еще мало изученной, особенно в рамках региональной историографии. Среди прочих аспектов искомой темы интересными являются вопросы демографического и социального положения духовенства в отдельных регионах Российской империи.

В XIX в. сословие православного духовенства согласно сохранившимся статистическим данным представляло собой малочисленную социальную страту в сравнении с другими российскими сословиями. Так, по подсчетам И.В. Преображенского, динамика роста духовного сословия едва заметна: в 1860 г. священников было 37,8 тыс. чел., в 90-е гг. XIX в. — 38 тыс., к концу XIX в. — 44 тыс. [26, с. 29]. По сведениям Б.Н. Миронова в 1904 г. священников было 47,7 тыс. чел., в 1913 г. — 50,4 тыс. [19, с. 108]. Данные всероссийской переписи 1897 г. утверждают, что численность лиц православного исповедания в Российской империи составляли 87,3 млн. чел. или более 69,5% ее населения [23, с. 6-70].

Тобольская епархия была открыта в 1620 г. и первоначально именовалась, как «Сибирская и Тобольская», в следующие несколько веков из нее будет выделены почти все остальные епархии, которые будут существовать на территории Сибири и Дальнего Востока. К 1913 г. она включала в себя почти всю Тобольскую губернию и располагалась на очень обширной территории общей площадью один миллион квадратных верст. На севере граница проходила по Северному Ледовитому океану, на юге – по казахской степи, на западе – по Уралу. По занимаемой площади Тобольская епархия находилась на третьем месте после Енисейской и Иркутской. О плотности населения в регионе сообщает «Справочная книжка Тобольской губернии за 1904 г.», где приводятся следующие данные: площадь губернии составляла — 12192297 квадратных верст, а численность населения достигала — 1545161 человек. Таким образом плотность населения на данной территории насчитывала 1,27 человека на одну квадратную версту [8, с. 3].

Огромные пространства, которые занимала Тобольская епархия, с одной стороны были слабообжитыми, с другой стороны, существовала определенная закономерность снижения численности населения, четко выраженная при продвижении с севера на юг. Но и в самых южных частях епархии, особенно это относилось к сельской местности, распространенной была практика наличия одной приходской церкви на несколько селений. Прихожанам, находившимся в других селениях, следовало преодолевать расстояние в несколько десятков верст, чтобы попасть в храм. Еще большие трудности испытывал настоятель, который окормлял эти селения. Он должен был проезжать сотни верст, чтобы посетить своих прихожан, совершить крещения и отпевания.

В городах Тобольской епархии положение было более благоприятным, храмы имелись в достаточном количестве, а также действовали мужские и женские монастыри. Особенно большая концентрация лиц духовного сословия была в епархиальном центре — Тобольске, где находился 21 православный храм, мужской Знаменский монастырь, резиденция правящего архиерея, духовные учебные заведения (духовная семинария, духовное училище, женское епархиальное училище и несколько церковно-приходских школ). В Тобольском уезде расположены два монастыря — Абалакский мужской и Иоанна-Введенский женский.

Представление о численности, плотности, религиозном составе населения Тобольской епархии нам дают материалы из «Всеподданнейших отчетов начальника Тобольской губернии», а, точнее, приложения к нему в виде «Обзора Тобольской губернии». Сложность выделения представителей духовного сословия среди основной массы населения заключается в том, что в сохранившихся статистических материалах его представители часто не обозначены как отдельная группа среди православных губернии.

Несмотря на рост численности духовного сословия (православное духовенство вместе с семьями) в исследуемый период (Таблица 1), по отношению к всему населению губернии он был весьма незначительным. В процентном соотношении даже произошло уменьшение числа лиц духовного звания к общей численности жителей региона с 0,5% в 80-е годы XIX в. до 0,3% в начале XX века. Следует отметить, что на протяжении исследуемого периода происходил рост населения Западной Сибири в целом за счет нескольких факторов. Первый — развитие коммуникационной сети, где в первую очередь большое значение имело строительство и ввод в эксплуатацию Транссибирской магистрали. С появлением железной дороги возникает второй фактор — активная политика по переселению крестьян из Европейской России в малонаселенные окраины империи. Основные фазы этого процесса приходятся на конец XIX-начало XX вв.

Таблица 1

Численность духовного сословия по материалам обзоров Тобольской губернии

[Подсчитано по: 21; 22]

Год	Муж	Жен	Итого	% от общей численности населения губернии
1871	2106	2551	4652	0,5
1897	2271	2890	5161	0,4
1901	2353	2905	5258	0,4
1905	2392	2991	5383	0,3

Количественное возрастание обусловлено факторами, указанными выше: в 1820–1862 г. в пределах 0,6–0,8% (административный учет) или в 1809–1869 г. (церковный учет) в пределах 1,2–1,3%. Общая численность белого духовенства в Тобольской епархии в 1896 г. составляла 919 человек. Из них протоиереев было 2%, священников — 37,9%, дьяконов — 17,7%, причетников — 42,4%. К 1915 г. численность возросла до 1177 чел., что было связано с открытием новых приходов в переселенческих районах края и с естественным приростом населения. В 1914 г. в среднем один представитель белого духовенства в Тобольской епархии приходился на 1790 жителей, по стране в целом — один на 1440 жителей.

Общая численность белого духовенства в Тобольской епархии [33, с. 79]

Год	Протоиереи	Священники	Дьяконы	Причетники	Всего
1897	19	361	85	378	843
1898	20	359	73	394	846
1903	27	414	47	318	806
1905	24	452	73	432	981
1908	22	443	94	432	991
1909	24	472	78	434	1008
1915	38	571	130	438	1177

Увеличение численности представителей духовного сословия, а вместе с тем и рост населения, вызывал кадровый голод. В рубриках «епархиальные известия» или «список вакантных священнических и псаломщических мест в приходах» «Тобольских епархиальных ведомостей» регулярно публиковались сведения о наличии вакантных мест священников и псаломщиков. Так, например, 1 января 1882 г. в Тобольской епархии были не занятыми 37 священнических и 45 псаломщических мест [27, с. 12-16], 22 марта 1903 г. — 13 священнических, 22 псаломщических места [30, с. 79-80], на 17 января 1913 г. — 11 священнических, 8 псаломщических мест [31, с. 30]. Как видно из статистики, в указанный нами период вакантных мест оставалось достаточно много. В то же время, ситуация начинает меняться к концу рассматриваемого периода.

Данные тенденции отмечены в коллективной монографии «Русская православная церковь на Севере Западной Сибири в конце XVI – начале XX вв.: институциональное влияние на политические, социальные, экономические и этнокультурные процессы (формы, факторы, специфика, историческая роль)», авторы которой указывают на размывание сословной замкнутости духовенства: «Если в 1841 г. все священно– и церковнослужители Березовского благочиния происходили из духовного сословия, в 1885 г. среди священников появились представители березовского мещанства и «военных чинов»; дьяконов и псаломщиков – военных, мещан, крестьян, «иногородцев» (все — по 1 чел.)» [32, с. 17, 35]. Эти выводы подтверждают данные статистики о вакантных должностях из «Тобольских епархиальных ведомостей». С одной стороны, преодоление сословной замкнутости было приоритетным направлением государственной политики, но с другой, государство намеренно не давало возможности войти в духовное сословие, а выход из него предполагался только в интересах государственной службы и перевода, вышедших в податное положение. К тому же приход и клир так фактически и остались наследственными [20, с. 411]. По своей социальной характеристике белое духовенство региона все же представляло собой замкнутое сословие, социальный статус которого в основном передавался от отца к сыну, брак тоже стремились заключить внутри сословной группы. Хотя на рубеже XIX–XX вв. многие дети священников не желали продолжить путь церковного служения, стремились, особенно после получения семинарского образования, устроиться в жизни по-иному, поступить далее в университет, либо найти работу вне духовной системы. Данная тенденция была характерна и для Российской империи в целом.

Интересные данные с точки зрения гендерного состава и социального происхождения можно получить, проанализировав состав монашествующих в Тобольской епархии в исследуемый период. В епархии действовало семь монастырей. Численность монашествующих составляла 15-20% от общего числа священно- и церковнослужителей. В таблице 3 приведен социальный состав монашествующих как мужских, так и женских монастырей епархии в исследуемый период. Первое место по социальному происхождению принадлежало крестьянству. Выходцы из этой сословной группы составляли от 70–80% монашествующих. На втором месте находились представители городских сословий — купцы и мещане, незначительным был процент выходцев из духовного и дворянского сословия.

Таблица 3

Социальный состав монашествующих Тобольской епархии [10, с. 385-389]

Сословия / год	1869–1872	1892–1901	1905–1906
Духовенство	11	2	6
Дворянство	4	1	2
Купечество и мещанство	14	18	12
Крестьянство	114	140	183
Военные	3	3	–
Разночинцы	1	1	–
Поселенцы	1	–	–
Казачество	–	1	–
Итого	147	166	203

Можно согласиться с выводами А.В. Зеленина, что мужские монастыри Тобольской епархии были всегда малочисленны, тем самым, отличались от монастырей Европейской части России и даже не могли быть укомплектованы по численности, согласно штатному расписанию. Большую часть монашествующих епархии давали женские монастыри, что подтверждается и статистическими данными, а основная масса монахинь – это женщины из крестьянского сословия, что вполне релевантно женским монастырям из Европейской России.

Таким образом, можно сделать вывод, что в демографическом и социальном развитии православное духовенство Тобольской епархии в исследуемый период в целом находилось в тех же векторах развития, как и духовенство Российской империи. Небольшой рост численности духовных лиц проходил на фоне роста населения в целом. Духовное сословие было малочисленным и замкнутым, во многом оно пополнялось за счет черного духовенства, т. к. в монахи принимали представителей из других социальных страт, преимущественно крестьянства.

Литература

1. Амвросий (Орнатский), епископ. История российской иерархии, собранная Новгородской семинарии префектом, философии учителем, соборным иеромонахом Амвросием. В 6 ч. Ч. 1. / М.: Синодальная типография, 1807. 643 с.
2. Бабушкина О.Ю. Приходское духовенство Южного Зауралья в 60-е годы XIX – начале XX вв.: диссертация кандидата исторических наук: 07.00.02. Курган, 2002. 168 с.

3. Гончаров Ю.М. Материальное положение православного белого духовенства в городах Тобольской губернии в середине XIX – начале XX вв. // Известия Алтайского государственного университета. 2010. №4-1 (68). С. 63-66.
4. Грекулов Е.Ф. Как российское духовенство душило печать. М.: Атеист, 1930. 73 с.
5. Грекулов Е.Ф. Православная церковь – враг просвещения. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962. 192 с.
6. Грекулов Е.Ф. Русская церковь в роли помещика и капиталиста. М.: Атеист, 1930. 153 с.
7. Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие, народ. (2-я половина XIX – начало XX в.). М.: Наука, 1969. 184 с.
8. Дунин-Горкавич А.А. Справочная книжка Тобольской губернии: прил. к карте Тобольской губернии: по сведениям до янв. 1904 г. Тобольск, 1904. 160 с.
9. Ершова Н.А. Приходское духовенство Петербургской епархии в XVIII веке: автореферат дис. канд. истор. наук: 07.00.02. СПб, 1992. 16 с.
10. Зеленин А.В. Социальный состав монастырей Тобольской епархии на рубеже XIX–XX вв. // Фундаментальные исследования. 2014. №6-2. С. 385-389.
11. Знаменский П В Приходское духовенство на Руси. СПб: Коло, 2003. 800 с.
12. Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. Казань, 1873. 851 с.
13. Зольникова Н. Д. Сословные проблемы во взаимоотношениях церкви и государства в Сибири (XVIII в.). Новосибирск: Наука: Сибирское отделение, 1981. 183 с.
14. Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905-1907 гг. М.: Наука, 1984. 224 с.
15. Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале XX вв. М.: Новый хронограф, 2002. 255 с.
16. Мангилева А. В. Духовное сословие на Урале в первой половине XIX в.: (На прим. Пермской епархии. Екатеринбург, 1998. 218 с.
17. Мефодий (Смирнов). Начертание церковной истории, от библейских времен до XVIII века: В пользу духовного юношества. СПб: при Святейшем Синоде, 1817. 514 с.
18. Макарий (Булгаков). История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как введение в историю русской церкви. СПб: тип. Ю.А. Бокрама, 1868. 338 с.
19. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. СПб: Дмитрий Буланин, 2003. 547 с.
20. Никольский Н.М. История русской церкви. М.: Политиздат, 1988. 445 с.
21. Обзор Тобольской губернии за 1871 год. Приложение к Всеподданнейшему отчету начальника Тобольской губернии. Тобольск: Губ. стат. ком, 1872. 149 с.
22. Обзор Тобольской губернии за 1905 год. Приложение к Всеподданнейшему отчету начальника Тобольской губернии. Тобольск: Губ. стат. ком, 1906. 89 с.

23. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года / Под ред. Н. А. Троицкого. СПб: Изд. Центр. стат. комитетом М-ва вн. дел, 1905. Вып. 6. 247 с.
24. Платонов Н.Ф. Православная церковь в борьбе с революционным движением в России (1900-1917) // Ежегодник Музея истории религии и атеизма. М.: Л., 1960. Т. 4. С. 156-157.
25. Прахт Д.В. Духовенство как сословие Российской империи на примере Тобольской епархии // Нива Господня. Вестник Пензенской Духовной Семинарии. 2019. №2 (12). С. 51-59.
26. Преображенский И.В. Отечественная церковь по статистическим данным с 1840-41 по 1890-91 годы / составил магистр Ив. Преображенский. СПб: Тип. Э. Арнольда, 1897. 236 с.
27. Епархиальные известия // Тобольские епархиальные ведомости (далее – ТЕВ). 1882. № 1. Отдел офиц. С. 12-16.
28. Смолич И.К. История Русской Церкви 1700–1917. В 2 ч. Ч. 1. М.: Изд-во Спасо-Преображ. Валаам. Монастыря, 1996. 798 с.
29. Смолич И.К. Русское монашество. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2003. 608 с.
30. Список вакантных священнических и псаломщических мест в приходах // ТЕВ. 1903. №7. Отдел офиц. С. 79-80.
31. Список вакантных священнических и псаломщических мест в приходах // ТЕВ. 1913. №2. Отдел офиц. С. 30.
32. Цысь В.В., Цысь О.П., Солодкин Я.Г., Спичак А.В. Русская православная церковь на Севере Западной Сибири в конце XVI – начале XX вв.: институциональное влияние на политические, социальные, экономические и этнокультурные процессы (формы, факторы, специфика, историческая роль). Нижневартовск: НВГУ; Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2020. 223 с.
33. Цысь О.П. Численность и уровень образования белого духовенства Тобольской епархии в конце XIX – начале XX вв. // Тезисы докладов и сообщений IV региональной музейной научно-практической конференции, посвященной 30-летию г. Нижневартовска. Нижневартовск: Приобье, 2001. С. 78-81.
34. Цысь О.П. Возникновение новых монастырских общин в Тобольской епархии в конце XIX-начале XX вв. // Вестник Нижневартовского гуманитарного университета: Серия Исторические науки. 2011. №1. С. 38-46.

© Кругликов А.С., Цысь О.П., 2021